

РОСТ И РАЗВИТИЕ КРАСНОКНИЖНОГО *CERCIS GRIFFITHII* BOISS. (FABACEAE) В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА (УЗБЕКИСТАН)

Рахимова Н.К.,

Темиров Э.Э.,

Тухтаев Б.З.,

Рахматиллаев М.

Ташкентский Ботанический сад имени академика Ф.Н. Русанова при институте Ботаники Академии наук Республики Узбекистан

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE RED BOOK SPECIES *CERCIS GRIFFITHII* BOISS. (FABACEAE) IN THE CONDITIONS OF THE TASHKENT BOTANICAL GARDEN (UZBEKISTAN)

Rakhimova N.,

Temirov E.,

Tukhtaev B.,

Rakhmatullaev M.

Tashkent Botanical garden named after Academician F.N. Rusanov at the Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Аннотация

В статье приведены некоторые данные о росте и развитии интродуцированного в Ташкентский Ботанический сад краснокнижного редкого вида *Cercis griffithii* Boiss. из семейства Бобовых. Этот высокодекоративный 58 летний вид, в настоящее время находится на сенильном периоде этапа онтогенеза. При образовании вегетативных и генеративных побегов, также многочисленных стручков и семян внутри них, выявлено, что основным экологическим фактором является освещенность (свет), это, в свою очередь также указывает на то, что вид является биологически светолюбивым. Было определено, что при размножении генеративным путем, наиболее эффективен, когда семена при посеве обрабатывают различными стимуляторами. В условиях интродукции Ташкентского Ботанического сада взрослые материнские кусты *Cercis griffithii* в настоящее время хорошо цветут и плодоносят. Учитывая высокую декоративность, засухоустойчивость и жароустойчивость исследуемого вида, а также возможности его размножения, в дальнейшем может быть рекомендован к широкому использованию в озеленении в качестве нового перспективного ассортимента.

Abstract

The article presents some data on the growth and development of the rare red book species *Cercis griffithii* Boiss. (Fabaceae family) introduced into the Tashkent Botanical Garden. This highly decorative 58-year-old species is currently in the senile period of the ontogenesis stage. During the formation of vegetative and generative shoots, as well as numerous pods and seeds inside them, it was revealed that the main environmental factor is illumination (light), which, in turn, also indicates that the species is biologically light-loving. It was determined that when propagating generatively, it is most effective when seeds are treated with various stimulants during sowing. Under the conditions of the introduction of the Tashkent Botanical Garden, adult maternal *Cercis griffithii* bushes are currently blooming well and bearing fruit. Taking into account the high decorative value, drought resistance and heat resistance of the studied species, as well as the possibility of its reproduction, in the future it can be recommended for wide use in landscaping as a new promising assortment.

Ключевые слова: *Cercis griffithii*, эндем, редкий, рост, развитие, влага, тень, освещенность, Ташкентский Ботанический сад, Узбекистан.

Keywords: *Cercis griffithii*, endemic, rare, growth, development, moisture, shade, illumination, Tashkent Botanical Garden, Uzbekistan.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов – самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия, которая нуждается в первоочередной охране. Они играют важную роль в различных экосистемах и являются индикаторами их состояния.

Деревья играют важную роль в благополучной жизни человека во всем мире. Они обеспечивают благоприятные экологические условия для экономического и культурного развития населения. В Средней Азии, обширном и разнообразном регионе с относительно небольшим лесным покрытием,

древесные растения играют огромную роль в формировании лесных экосистем и обеспечении населения такими ресурсами как топливо, древесина, фрукты и орехи. Генетическое разнообразие плодовых и ореховых древесных растений Средней Азии имеет выдающееся значение на мировом уровне. Так же, как и в других регионах, древесной растительности Средней Азии все больше угрожают разрушение природных экосистем, чрезмерный выпас скота, сбор плодов, а также усиливающееся влияние глобальных изменений климата [1].

Декоративные насаждения играют очень важную роль в городском строительстве и благоустройстве населенных пунктов. Они являются одним из самых эффективных путей улучшения условий проживания жителей городов, поселков и сел. Благодаря декоративным насаждениям в населенных пунктах улучшается архитектурно-художественный вид и микроклимат, понижается загрязнение и ионизируется воздух, уменьшается шум.

Эффективность выполнения декоративными растениями своих функций в значительной мере зависит от правильного подбора древесных растений к тем или иным типам насаждений. Это важное задание во время создания декоративных насаждений и необходимо выполнить ландшафтному дизайнеру. Декоративные насаждения в городах и селах выполняют разнообразную роль. Они улучшают их архитектурный вид, содействуют лучшей организации культурного обслуживания населения, понижают скорость ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, поглощают шум. С декоративными насаждениями тесно связано функциональное зонирование городских территорий, система транспортных и пешеходных магистралей, пролегание инженерных коммуникаций. Кроме того, насаждения влияют на формирование застройки территорий и художественную выразительность архитектурных ансамблей. Парки, сады, бульвары, скверы входят в планировку структуры города и являются обязательными элементами культурного ландшафта.

Насаждения древесных растений в населенных пунктах и не прилегающих территориях – лучшее среда для отдыха жителей городов и сел. Декоративные насаждения являются одним из основных средств больших изменений природных условий целых районов и эффективного улучшения условий жизни городских жителей [2].

Объектом исследования является – *Cercis griffithii* Boiss. – **Багрянник Гриффита** – редкий эндемичный декоративный вид семейства Бобовых (Fabaceae). В природе ареал вида охватывает Иран, Афганистан и Среднюю Азию. Произрастает по лёссовым и каменистым склонам гор на высоте 800-2200 м над уровнем моря. Размножают посевом семян. Красивый декоративный кустарник, цветущий ранней весной. Медонос. Сильно ветвистый кустарник или деревцо высотой 1-4 (до 10) м. Ветви образуют широкую крону. Молодая кора красно-бурая, позже темно-серая. Листья округло-почковидные, длиной 5-8 см, шириной 7-12 см, при основании широко-выемчатые, на верхушке цельные, сверху ярко-зелёные, снизу синевато-сизые, на черешках длиной 2-3 см. Цветки в укороченных кистях. Чашечка вздутая, с короткими зубцами; венчик розовый или пурпурно-фиолетовый. Бобы плоские, длиной 10-12 см, шириной 1,5-2,5 см, удлинённые, с верхней стороны усечённые, кожистые, по верхнему шву с широкой крыловидной каймой, достигающей ширины в 3-5 мм, с выдающимися многочисленными поперечными жилками. Семена немногочисленные, овальные, уплощенные, длиной около 5-6,5 мм и шириной около 4-4,5

мм, голые, темно-бурые. Цветёт в апреле-мае, до появления листьев. Плодоносит в июне-августе. Вскоды с почти округлыми сидячими семядолями диаметром 12-15 мм; первые листья почковидные или округло-яйцевидные с сердцевидным основанием, сизоватые [3, 4, 5].

Врачи и биологи утверждают, что в листьях церциса содержатся флавоноиды – вещества, которые обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Биофлавоноиды, которые находятся в листьях церциса, убивают палочку Коха (это микроорганизм, который считается возбудителем туберкулеза) и способствуют исцелению от туберкулеза легких и туберкулеза костей. О целебных свойствах церциса знали также в Древнем Китае. Китайцы использовали кору растения для наружного применения. Местные целители считали, что кора церциса обладает антибактериальным действием, снимает воспаление и обеззараживает раны. Кору растения, молотую и растертую в порошок, прикладывали к открытым ранам, нарывам и язвам. Считалось, что это способствует скорейшему заживлению раневой поверхности. Бесспорно, багрянник экзотичен и красив в любое время года, и поселившись в саду, станет его украшением на многие годы, даря окружающим радость и ощущение счастья. Кустарник или дерево церцис поражает своей красотой в любой сезон года. Особенно растение восхитительно в период цветения. От него невозможно оторвать взгляд, оно очаровывает и воодушевляет. Неисчислимо количество цветков распускаются не только на ветвях, но и на голом стволе дерева [6].

Cercis griffithii в Красной книге древесных растений Средней Азии [1] занесен в список видов, по которым недостаточно данных.

Химический состав эфирного масла *Cercis griffithii*, произрастающего в Таджикистане в 2018 г. исследовали F. Sharopov, S. Numonov, A. Safomuddin, I.S. Gulmurodov [7]. В западном Иране в 2011 г. M. Rezaipor, M. Akbarinia, G.H. Jafare [8] **изучено экологические особенности данного вида.**

Влияние органических удобрений на рост и продуктивность саженцев *Cercis griffithii* в питомниках Ирана исследовано иранскими учеными Mehdi Heydari, David Pothier, Elham Jaferyan, Vahid Merzaei, Amin Heidarpour [9].

Морфологическая адаптация проростков *Cercis griffithii* в ответ на прогрессирующую засуху и засоление в Хорасане (Иране) исследована в 2018 г. S.A.H. Tabatabaei, M.E. Sharif, H.J. Djalilvand [10].

Cercis griffithii занесен в Красную книгу Узбекистана [11] как редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая со статусом 2. Декоративное дерево высотой 3-4 м, сильно ветвистое, образует широкую крону. Годичные побеги с красно-бурой корой. Листья округлые, почковидные, при основании широковыемчатые, верхняя поверхность листа зелёная, нижняя – синевато-сизая. Цветки собраны в укороченные кисти. Венчик пурпурно-фиолетовый. Бобы длиной 6-8 см, шириной до 1 см. Цветёт

в мае, плодоносит в июне. Декоративен. Распространение. В Ташкентской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Угамский, Кураминский хребты; Памиро-Алай – Гиссарский хребет, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан. Места обитания. Мелкоземистые, каменисто-щебнистые южные склоны в нижнем поясе гор. Встречается одиночными деревьями, реже образует небольшие рощицы. Раз-

множается семенами. Причины изменения численности и ареала – заготовление населением на топливо.

Семена в Ташкентский Ботанический сад были привезены в 1964 году из Копетдага академиком Ф.Н. Русановым. Привезена и посажена в экспозицию Центральной Азии Ботанического сада. В настоящее время в этой коллекции произрастает 5 маточных деревьев данного вида (рис. 1).

Рисунок 1. *Cercis griffithii* в условиях интродукции Ташкентского Ботанического сада

В Ботаническом саду были созданы QR-код и электронная база данных, предоставляющие информацию о *Cercis griffithii*. С помощью приложения *MAPS.ME* вставлены GPS координаты местоположения вида в Ташкентском ботаническом саду и

передается в электронном виде через QR-код, который содержит и обобщает информацию о данном виде (рис. 2).

Рисунок 2. QR-код, предоставляющий информацию о *Cercis griffithii*

Этот вид успешно прошел ряд испытаний на **засухоустойчивость, жаростойкость, частичную водостойкость** в условиях Ташкентского ботанического сада и является перспективным видом в будущем по ряду своих преимуществ. К счастью, есть несколько видов экзотического кустарника церциса, которые растут и цветут в холодном климате. Эти ярко цветущие растения могут очень красиво сочетаться с хвойными культурами в групповых композициях. Эффектно смотрится багрянник и в одиночных посадках. С его помощью можно преобразить и украсить любой участок. Также очень живописно смотрятся живые изгороди и аллеи церциса.

1. В кулинарии из почек церциса готовят пикантные приправы для различных блюд. Древесина европейского вида багрянника применяется в столярных работах;

2. Кора растения используется и в целебных целях китайскими врачами в качестве антисептика;

3. Вид растения западный церцис применяется для получения красноватого красителя для окрашивания плетеных изделий, которые мастера плетут из его же тонких веточек;

4. В комнатном цветоводстве, используя особенность медленного роста багрянника, растение применяют в искусстве бонсай.

В ходе исследований изучали фенологию, био-экологические свойства деревьев и кустарников по методике Г.Э. Шульц [12]; Н.Е. Булыгина [13]; для определения перспективности и повышения устойчивости интродуцированных деревьев по методике Р.В. Вафина, В.П. Путенихина [14]; С.В. Залесова, Е.П. Платонова и др. [15]; Т.П. Деденко, Е.П. Хазовой [16]; С.В. Калмукиди, Е.А. Крюковой [17]; морфологию, экологию, интродукцию – по М.А. Мингажевой [18].

В коллекции Центральной Азии Ташкентского Ботанического сада произрастает 5 многоствольных кустов *Cercis griffithii*, количество стволов в кустах составляет от 2 до 19. Их диаметр равен 12,8-28,9 см.

Начало цветения *Cercis griffithii* в условиях Ташкентского Ботанического сада 2022 году наблюдалось в начале марта (4.03), когда температура воздуха достигла 20-22 °С, а относительная влажность воздуха – 54-56%; массовое цветение начиналось в начале апреля (3.04) при температуре воздуха 23-25 °С и относительной влажности воздуха 52-54%; а конец цветения – в середине апреля (18.04) при температуре воздуха 27-28 °С и относительной влажности воздуха 44-46%.

Листья *Cercis griffithii* округло-почковидные, длиной 5-8 см, шириной 7,5-12 см, верхней части темно-зеленые, края цельные, расположены на черешках длиной 2-3 см. Бобы плоские, длиной 10-12 см, шириной 1,5-2,5 см, удлинённые, с верхней стороны усечённые, кожистые, по верхнему шву с

широкой крыловидной каймой, достигающей ширины в 3-5 мм, с выдающимися многочисленными поперечными жилками. Семена немногочисленные, овальные, уплощенные, длиной около 5-6,5 мм и шириной около 4-4,5 мм, голые, тёмно-бурые. Вес 1 тыс. семян 50 г [3].

В условиях Ташкентского Ботанического сада биометрические показатели и масса семян исследованного вида отличаются от естественных мест произрастания (Иран, Афганистан): листья плоские, темно-зеленого оттенка, 6,5-7 см длиной и 8,5-9 см шириной, расположены на черешках длиной 2,5-3 см. Вес 1000 семян *Cercis griffithii*, произрастающего на экспозиции Центральной Азии составил 16-17 г.

Годичный рост и развитие исследованного вида наблюдались на **солнечных** и **затененных** участках. Весной наблюдался быстрый рост годичных побегов *Cercis griffithii* до 10-14 см, а летом, наоборот, замедление роста. В частности, по нашим наблюдениям в июне (когда наблюдали каждые 10 дней), стало известно, что годичные побеги изучаемого вида выросли только на 1 см, и в наших последующих наблюдениях рост годичных побегов прекратился.

Нами также изучено произрастание годичных вегетативных и генеративных побегов, количество стручков в побегах и количество семян в стручках маточных деревьев, произрастающих на солнце и тени на экспозиции Центральной Азии (таблица).

Таблица
Показатели роста и развития маточных деревьев *Cercis griffithii* в Ташкентском ботаническом саду (на солнце и тени)

Диаметр маточных деревьев, см		Длина годичных вегетативных побегов, см		Длина годичных генеративных побегов, см		Количество стручков в побеге, шт.		Количество семян (бобов) в стручке, шт.	
солнце	тень	солнце	тень	солнце	тень	солнце	тень	солнце	тень
16-22	12-22	–	14,8-198,2	2,8-19,1	3,4-80,4	82-116	68-110	4-11	3-9

Как видно из таблицы, показатели роста маточных деревьев, произрастающих на солнце и тени отличаются. На солнце не формируются вегетативные побеги, образующиеся из главного ствола. В ходе исследований определено, что вегетативные побеги исследованного вида со второго года переходят к генеративным. В первой декаде июня наблюдалось прекращение роста годичных побегов деревьев, растущих на солнце, а в тени – продолжался рост побегов. Плоды *Cercis griffithii*, произрастающего **на солнце**, имеют красноватый оттенок, в

генеративных побегах до 82-116 стручков, в каждом стручке по 4-11 бобов длиной 0,4-0,6 мм и шириной 0,4-0,5 мм. У кустов, растущих **в тени**, плоды светло-зеленоватого цвета (рис. 3). Больших боковых побегов в числе 3-7 штук, а у кустов, растущих **на солнце** – от 5 до 9. Количество стручков в каждом побеге у кустов, растущих **в тени** составило от 68 до 110 штук и в каждом стручке по 3-9 бобов длиной 0,6-0,7 мм и шириной 0,3-0,4 мм.

а
б
Рисунок 3. Стручки *Cercis griffithii* в тени (а) и на солнце (б)

Также семена исследованного вида были обработаны различными стимуляторами для определения их всхожести и получены первоначальные результаты. Семена *Cercis griffithii* по 100 шт. обрабатывали стимуляторами, прорастание составило: 6%

– в янтарной кислоте; 7% – в гетероауксине; 7% – в Рибав экстра; 3% – в корневине; 1% – в контроле (в обычной воде) (рис. 4).

Рисунок 4. Общий вид однолетних проростков *Cercis griffithii*, проросших из семян

Таким образом, можно отметить, что интродуцированный в Ташкентский ботанический сад 58 летний *Cercis griffithii*, в настоящее время находится на сенильном периоде этапа онтогенеза. При образовании вегетативных и генеративных побегов, также многочисленных стручков и семян внутри них, выявлено, что основным экологическим фактором является освещенность (свет), это, в свою очередь также указывает на то, что вид является биологически светолюбивым. Изученный вид размножается, в основном, генеративным способом. Было определено, что при размножении генеративным путем, наиболее эффективен, когда семена при посеве обрабатывают различными стимуляторами.

Взрослые кусты исследованного вида пережили несколько суровых зим, но не имеют видимых повреждений, обильно цветут и плодоносят в условиях интродукции Ташкентского Ботанического сада. По мере взросления увеличивается и их выносливость.

С учетом высокой декоративности, засухоустойчивости, жаровыносливости, а также возможности размножения, *Cercis griffithii* можно рекомендовать в будущем для широкого использования в озеленении в качестве нового перспективного ассортимента.

Список литературы

1. Иствуд А., Лазьков Г., Ньютон А. Красная книга древесных растений Средней Азии, 2009: Fauna & Flora International, Кембридж, Великобритания. 31 с.
2. <https://sadovnikonline.ru/108-znachenie-dekorativnykh-nasazhdenij-dlya-naselennykh-punktov-html>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Багрянник_Гриффита
4. Палибин И.В. Род Церцис – *Cercis* L. //Флора СССР в 30 т. /гл. ред. В. Л. Комаров. – М.; Л. Изд-во АН СССР, 1945 – Т.11 / ред. тома Б.К. Шишкин. – С. 16-19. – 432 с.
5. Пидотти О.А. Род Церцис – *Cercis* L. //Деревья и кустарники СССР: Дикорастущие,

культивируемые и перспективные для интродукции: в 6 т. – М.; Л. Изд-во АН СССР, 1958. – Т.4: Покрытосеменные. Семейства Бобовые – Гранатовые /ред. С.Я. Соколов. – С. 43. – 976 с.

6. <https://infodacha.com/derevo-s-rozovymi-cvetami-cercis-polezno-v-sadu>

7. Sharopov F., Numonov S., Safomuddin A., Gulmurodov I.S. (2018). Chemical composition of essential oil from *Cercis griffithii* growing in Tajikistan //Chemistry of Natural Compounds 54 (5). September, 2018. DOI:10.1007/s10600-018-2535-4

8. Rezaipor M., Akbarinia M., Jafare G.H. Ecological survey *Cercis griffithii* L. tree in west of Iran. 2011.

9. Heydari M., Pothier D., Jaferyan E., Merzaei V., Heidarpour A. Effect of organic soil amendments on growth and efficiency of Redbud (*Cercis griffithii*) seedlings in nurseries. *EcoPersia*, 2015, 3 (1), 867-879.

10. Tabatabaei S.A.H., Sharif M.E., Djalilvand H.J. Morphological adaptation of *Cercis griffithii* seedlings in response to progressive drought and salinity stresses. February, 2018. *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* 21(7):1262-1267. DOI:10.4314/jasem.v21i7.6.

11. Красная книга Республики Узбекистан. Т. 1. Ташкент: Chinor ENK, 2019. – С. 15.

12. Шульц Г.Э. Общая фенология. – Л.: Наука, 1981. – 188 с.

13. Булыгин Н.Е. Дендрология. – Л.: Агропромиздат, 1991. – 352 с.

14. Вафин Р.В., Путенихин В.П. Боярышники: интродукция и биологические особенности // Монография. – М.: Наука, 2003. – 224 с.

15. Залесов С.В., Платонов Е.П. и др. Изучение перспективности древесных интродуцентов //Методические указания по курсу «Повышение продуктивности лесов» для магистров по направлениям «Лесное хозяйство», «Садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство». – Екатеринбург, 2014.

16. Деденко Т.П., Хазова Е.П. Интродукция декоративных древесных и кустарниковых пород. – Воронеж: ВГЛТА, 2015. – 95 с.

17. Колмукиди С.В., Крюкова Е.А. Методы эколого-патологической оценки древесных растений в условиях интродукции для выявления их адаптивного потенциала, 2016. №7-1.

18. Mingazheva A.M. 2017. Methodological guide on the introduction of tree and shrub species. Ufa. 74 p.